

2024

*Confederación Nacional
de Cabildos Catedrales
y Colegiales de España*

Boletín n.º 23

Junta Directiva de la Confederación de Cabildos
Catedrales y Colegiales de España

- Presidente: D. MANUEL MONTILLA CABALLERO
Canónigo Archivero de la Catedral de Córdoba
- Secretario: D. JOSÉ MIGUEL LUCAS CANTABRANA
Deán de la Catedral de Vitoria
- Tesorero: D. JUAN PEDRO SÁNCHEZ GAMERO
Deán de la Catedral de Toledo
- Vocales: D. FRANCISCO JAVIER GAY ALCAIN
Deán de la Catedral de Astorga
D. FEDERICO LAMBERTO CAUDÉ FERRANDIS
Deán de la Catedral de Segorbe
D. JOSÉ ANDRÉS CABRERIZO MANCHADO
Deán de la Catedral de Valladolid

ÍNDICE

PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN 2024.....	7
<i>M. I. Sr. D. Manuel Montilla Caballero</i>	
CRÓNICA DE LAS XXXIX JORNADAS NACIONALES. PLASENCIA, 2-5 DE ABRIL DE 2024.....	11
<i>M. I. Sr. D. José Miguel Lucas Cantabrana, Secretario de la Confederación</i>	
SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CABILDOS CATEDRALES Y COLEGIALES DE ESPAÑA	17
<i>M. I. Sr. D. Manuel Montilla Caballero</i>	
SALUDO DEL DEÁN DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA.....	23
<i>M. I. Sr. D. Jacinto Núñez Rigodón</i>	
SALUDO DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE PLASENCIA.....	27
<i>Mons. Ernesto Jesús Brotons Tena</i>	
ILUSTRÍSIMO SR. ALCALDE DE PLASENCIA	33
<i>Sr. D. Fernando Pizarro</i>	
PONENCIA: LAS ARQUITECTURAS DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA	37
<i>Sr. D. Vicente Méndez Hernán, Catedrático Acreditado de Historia del Arte, Universidad de Extremadura</i>	
PONENCIA: CARLOS V EN YUSTE: MEMORIA DEL IMPERIO Y DE LA IGLESIA.....	51
<i>Sr. D. Miguel Anxo Pena González, Universidad Pontificia de Salamanca</i>	
PONENCIA: LA LITURGIA EPISCOPAL EN LA CATEDRAL	77
<i>M. I. Sr. D. Ramón Navarro Gómez, Canónigo de la Catedral de Cartagena, Director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia (CEE)</i>	

Conferencia: Las Arquitecturas de la Catedral de Plasencia

SR. D. VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
*Catedrático Acreditado de historia del Arte.
Universidad de Extremadura*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017055>

INTRODUCCIÓN

Las catedrales de Plasencia constituyen un caso singular dentro del panorama catedralicio español, no solo por su estructura inacabada, sino también por su relevancia arquitectónica dentro del desarrollo del gótico tardío en la península ibérica. Antonio Ponz (1778) ya destacaba su importancia al afirmar que, dentro de su estilo gótico moderno, podría haber ocupado un lugar preeminente entre las catedrales de España si hubiese sido concluida. En la misma línea, Leopoldo Torres Balbás (1952) subrayó que el templo de Plasencia representaba una potencial obra maestra de la arquitectura medieval tardía, donde el gótico *nacionalizado* del siglo XVI habría alcanzado su máxima expresión. Por su parte, John Hoag (1985), citando a Harvey (1957), enfatizó el carácter monumental de la catedral, considerándola una de las creaciones arquitectónicas más grandiosas del mundo, aun en el caso de que solo se conservase en ruinas.

Este conjunto de valoraciones pone de manifiesto la trascendencia de la catedral de Plasencia en el contexto arquitectónico español, no solo como testimonio de una transición estilística entre el Gótico y el Renacimiento, sino también como ejemplo de la ambición constructiva de su época, cuyo resultado, pese a su estado inacabado, sigue suscitando admiración entre estudiosos y viajeros.

LAS RAÍCES DEL TEMPLO CATEDRALICIO

La historia de la catedral de Plasencia está intrínsecamente vinculada al proceso de repoblación y consolidación territorial impulsado por Alfonso VIII en el último tercio del siglo XII. Su fundación, formalizada en 1186, se desarrolló en un contexto geopolítico definido por la firma del Tratado de Medina de Rioseco en 1181 entre los reinos de Castilla y León. Este acuerdo marcó la delimitación de fronteras, lo que intensificó las campañas castellanas en la región de la Transierra, un área estratégica clave en la pugna con los reinos cristianos y los almohades. En este marco, la fundación de la ciudad de Plasencia no solo se concibe

como un asentamiento urbano, sino como una intervención estratégica que persigue consolidar el dominio castellano sobre un territorio disputado.

Plasencia se erige sobre las ruinas de una antigua medina islámica, Ambroz, cuyas condiciones de despoblación facilitaron la reconfiguración del lugar como una nueva ciudad cristiana. Alfonso VIII optó por desvincular la fundación de la herencia islámica, no solo cambiando el nombre de Ambroz a Plasencia, sino también buscando atraer población cristiana a través de la promesa de un espacio renovado, protegido tanto por la corona como por la Iglesia. Esta fundación se formalizó en 1190 con la concesión de privilegios reales, incluyendo el título de ciudad, una distinción reservada a las sedes episcopales, lo que refuerza la intención del monarca de dotar a Plasencia de un carácter eclesiástico y administrativo central.

En 1190, la diócesis de Plasencia fue establecida por el Papa Clemente III, abarcando inicialmente una vasta jurisdicción que incluía importantes localidades como Trujillo, Medellín y Monfragüe. No obstante, la consolidación de esta nueva jurisdicción se vio retrasada por la invasión almohade, que resultó en la ocupación de la ciudad en 1196. La posterior recuperación de Plasencia por Alfonso VIII el 15 de agosto de ese mismo año, tras la derrota sufrida en la batalla de Alarcos (1195) por las tropas cristianas, marcó el inicio de una nueva fase de restauración y fortificación, en la que la ciudad adquirió una nueva estructura defensiva.

Durante el episcopado de Don Bricio (1190-1212), primer obispo de la diócesis, se llevó a cabo una reorganización eclesiástica y urbana, con la consagración de nuevas iglesias como las de San Pedro, San Martín y La Magdalena, y el inicio de las obras de la catedral. Es probable que la iglesia de Santa María, situada en el área fortificada de la ciudad, sirviera como catedral provisional tras la destrucción de la antigua iglesia durante la ocupación almohade, adoptando más tarde la dedicación a la Asunción de la Virgen María en alusión a la fecha de la reconquista.

La consolidación definitiva de la diócesis y la estabilización territorial de Plasencia no se lograrían hasta la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), un acontecimiento que marcó el fin de la amenaza almohade y permitió a la ciudad y su catedral asumir su plena función eclesiástica y administrativa en el contexto del reino de Castilla.

LA PRIMERA CATEDRAL DE PLASENCIA Y LA ESCUELA DE LA REGIÓN DEL DUERO

La construcción de la catedral medieval de Plasencia comenzó durante los episcopados de Don Bricio (1190-1212) y Don Domingo (1212-1232), abarcando

una fase inicial en la que se diseñó la estructura básica del templo. Este periodo constructivo incluyó la cabecera, la nave y el hastial occidental, siguiendo la tradición arquitectónica de la escuela del Duero. Tal filiación estilística se justifica tanto por la influencia de modelos arquitectónicos previos en la región como por la participación de colonos que llegaron a Plasencia durante la repoblación, provenientes de áreas como Ávila, Burgos, León y Galicia. La diversidad poblacional de los primeros asentamientos influyó en la configuración cultural y arquitectónica de la ciudad, a pesar de su vinculación con el reino de Castilla. La hipótesis de que Don Bricio fuera descendiente de un linaje noble burgalés y que Don Domingo tuviera orígenes en Béjar refuerza esta influencia, lo que se refleja en la cronología de la fase inicial de la construcción de la catedral. Esta fase se asocia a la torre del Melón y a los cimborrios propios de la escuela del Duero, como los de las catedrales de Zamora, Salamanca y Toro. Es posible trazar un paralelismo con la catedral de Évora, aunque con ciertas diferencias estructurales.

El análisis comparativo de los cimborrios de las catedrales de Zamora, Salamanca y Toro, cuya construcción se extendió entre el último tercio del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, ofrece un marco temporal para situar el inicio de la catedral de Plasencia en la primera mitad del siglo XIII. En este contexto, se puede identificar al maestro Remondo, bajo la dirección de Don Bricio, como el encargado de diseñar los planos del templo. La arquitectura de la catedral de Plasencia refleja una transición del románico tardío al protogótico, con la coexistencia de elementos románicos y la renovación que supuso la introducción de arcos apuntados y bóvedas de crucería, características del incipiente estilo gótico.

El análisis de los restos conservados de la catedral permite reconstruir parcialmente su configuración original, aunque gran parte de la estructura fue absorbida por la segunda catedral gótica. El investigador Miguel Sobrino González ha formulado una hipótesis sobre la ubicación original del cimborrio, actualmente ubicado en la sala capitular de San Pablo, sugiriendo que formaba parte del diseño original de la catedral. El cimborrio, uno de los elementos más característicos de la escuela del Duero, representa una de las manifestaciones más destacadas del románico en la región. En la Edad Media, la cúpula romana fue gradualmente sustituida por el cimborrio, una torre ubicada sobre el crucero de las iglesias, generalmente de planta circular u octogonal y con bóvedas o cúpulas sostenidas sobre trompas o pechinas. En la catedral de Plasencia, el cimborrio presenta una bóveda semiesférica gallonada con 16 segmentos, aunque, en términos estrictos, no se trata de gallones, sino de segmentos curvos entre los nervios que configuran la cúpula. Su tambor es octogonal, con 16 vanos de medio punto dispuestos en pares, a diferencia de los cimborrios de Zamora, Salamanca y Toro, que presentan un tambor circular. La estructura del cimborrio se eleva sobre trompas, lo que lo distingue de otros modelos que emplean pechinas.

Una de las particularidades más notables del cimborrio de Plasencia es la utilización de nervios, una técnica estructural vinculada a la bóveda gótica. Estos nervios reducen la necesidad de cimbras, simplificando el proceso constructivo y facilitando la edificación de la torre. Este avance técnico refleja la adaptación de los arquitectos de la época a las innovaciones estructurales, consolidando el cimborrio de Plasencia como un ejemplo destacado de la transición entre el románico tardío y el gótico incipiente. De este modo, la catedral de Plasencia no solo sigue los cánones de la escuela del Duero, sino que también introduce innovaciones formales propias del siglo XIII.

El Maestre Remondo desempeñó un papel crucial en la construcción de la catedral de Plasencia, siendo responsable de diversos aspectos clave, como los muros perimetrales del cuerpo de la iglesia y la portada principal. En cuanto a los muros, diseñó y ejecutó la estructura del edificio, creando un cierre robusto para el templo. Paralelamente, se encargó de la fachada principal, cuya construcción alcanzó hasta la clave de la puerta. La importancia de esta fachada radica en su iconografía, la cual fue estudiada detalladamente por Francisco Vicente Calle Calle, quien identificó diversos elementos simbólicos en los relieves. La portada, de tipo abocinada, presenta arcos cuya rosca decrece hacia la embocadura, sostenidos por cinco columnas y sus capiteles. En los quicios y jambas se incluyen representaciones figurativas, lo que convierte a la portada en una pieza destacada de la iconografía medieval. A pesar del desgaste de la piedra y la tosquedad de los relieves, Calle Calle logró identificar diversas zonas arquitectónicas con un programa simbólico, que incluye imágenes del inframundo, los pecados y sus tentaciones, junto con demonios y animales torturadores. Los capiteles muestran motivos vegetales, como hojas de vid y de higuera, así como aves como los pavos reales, que simbolizan la vida eterna, la Resurrección de Cristo y la prosperidad.

Además de la portada, Remondo intervino en el diseño del arco rebajado que cubría la entrada, sostenido inicialmente por dos atlantes. Este arco, compuesto por 20 dovelas, presenta motivos vegetales, animales y simbólicos, que Calle Calle interpreta como una representación de la fuerza creadora de la naturaleza, entendida como un reflejo de la divinidad. Los atlantes, figuras que sostienen estructuras arquitectónicas, se popularizaron en el arte románico tardío y pueden ser interpretados como una representación del pueblo pagano vencido por Cristo.

El Maestre Remondo también jugó un papel destacado en el diseño de la parte meridional y occidental del claustro. La sala capitular, ubicada en el ala occidental y conocida como la capilla de San Pablo, siguió las líneas maestras de Remondo, confirmadas por la similitud con el espacio que originalmente albergaba el cimborrio. La hipótesis de López-Sánchez Mora, quien dató la construcción del claustro en la segunda mitad del siglo XIII, se respalda en el tipo de bóveda de crucería simple utilizada en su cierre. Sin embargo, es importante des-

tacar que el claustro no se completó hasta el pontificado de don Gonzalo de Santa María (1423-1446).

La segunda fase de la construcción de la catedral, en la segunda mitad del siglo XIII, estuvo marcada por la intervención del Maestre Gil de Císlar o Cuéllar, quien completó varios elementos clave, como la Sala Capitular. La sala, con planta cuadrada, presenta arcos apuntados de arquivoltas florenzadas, un diseño que refleja la transición del románico al gótico.

La tercera fase constructiva, datada en la primera mitad del siglo XIV, coincide con la culminación del templo. Durante este período, se completaron las bóvedas de las naves, que presentan crucerías sencillas en las naves laterales y terceletes en la nave central. El programa iconográfico de las bóvedas, analizado de nuevo por Calle Calle, se interpreta como un mensaje de Salvación, con representaciones relacionadas con los pecados y la vía de salvación representada por Cristo.

La intervención en la catedral continuó en el siglo XIV bajo diversos maestros, con la restauración del claustro durante el pontificado de don Gonzalo de Santa María. El 26 de marzo de 1438, tuvo lugar la primera procesión presidida por el obispo en el claustro restaurado, marcando el reconocimiento de este espacio como parte funcional de la iglesia. La restauración y finalización del claustro reflejan la culminación de un largo proceso constructivo.

LA CATEDRAL DE PLASENCIA DEL SIGLO XVI A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS CONSERVADOS

A partir del siglo XVI, se conservan varios planos y dibujos de la catedral de Plasencia que resultan esenciales para el estudio detallado de su evolución arquitectónica. Estas trazas, olvidadas hasta 2008, fueron redescubiertas por D. Juan Manuel Ramos Berrocoso, canónigo archivero, quien localizó los “planos de la catedral nueva y antigua” que habían sido devueltos *sub sigillum* en 1921 y depositadas en distintas dependencias la catedral, donde, con el tiempo, cayeron en el olvido. De los documentos encontrados, nueve están directamente relacionados con la arquitectura del templo. De estos, dos corresponden a la segunda mitad del siglo XVI, mientras que los demás datan entre 1755 y 1808.

Aunque en general la conservación de estos planos es buena, algunos han sufrido daños importantes debido a incendios ocurridos en 1832 y 1848, además de las manchas de humedad y los deterioros provocados por el cartón en el que fueron adheridos para preservar su integridad. Estos planos, que ofrecen una representación precisa de las distintas etapas de construcción y las intervenciones posteriores en el edificio, constituyen una fuente clave para comprender los pro-

cesos constructivos, las decisiones arquitectónicas y los cambios que atravesó la catedral a lo largo del siglo XVI, fruto del interés por ampliar la obra medieval.

ESTADO DE LAS OBRAS EN 1573

La primera representación gráfica conocida de la ciudad de Plasencia se encuentra en un dibujo de 1573 realizado por el médico y humanista Luis de Toro (Plasencia, 1526-antes de 1600), que forma parte de su manuscrito titulado *Placentiae vrbis et eivsdem episcopatvs descriptio*, considerada la primera obra historiográfica dedicada a la ciudad. Según el historiador Richard Kagan, este dibujo no solo cumple una función de representación topográfica precisa, sino que también tiene un carácter simbólico, ya que busca resaltar los puntos más significativos de la ciudad, con especial énfasis en la catedral, que se marca con la letra “A”. La importancia de este documento radica en su capacidad para ofrecer una visión detallada del estado de la construcción de la catedral en esa fecha y las posibilidades de ampliación de esta, especialmente en el área ubicada detrás de la cabecera, aún libre de edificaciones.

En 1573, las obras de la catedral de Plasencia ya habían alcanzado un nivel considerable, con la finalización de la capilla mayor, el crucero y el primer tramo de las naves. La influencia del obispo Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559) fue crucial en este avance, ya que asumió la mitra placentina solo dos años después de que Juan de Álava (c.1480-1537) estableciera la traza para una iglesia de tipo hallenkirche, aunque sin incluir la cabecera en la estructura, cuyas bóvedas y capillas laterales ya estaban construidas. Para 1554, bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577), se completó el levantamiento de las bóvedas del transepto y las naves del primer tramo, y las portadas del crucero ya se habían cerrado. La portada del mediodía, conocida como “Enlosado” (1538-1543), fue diseñada por Diego de Siloé (c.1490-1563), mientras que la del norte fue obra conjunta de Álava y Gil de Hontañón, siendo terminada en 1558.

Tras la finalización de la fachada norte, Rodrigo Gil de Hontañón también intervino en las capillas hornacinas. Las tres situadas en el lado del Evangelio parecen responder a un plan unitario, posiblemente influenciado por la obra de Álava y con la posible colaboración de Hontañón. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, las dos capillas ubicadas más al oeste aún se encontraban en fase de cimentación, según las plantas de Ascensio de Morales (1753), Larra Churriguera (1755) y López Durango (1787). En contraste, el lado de la Epístola conserva elementos de la catedral románica, como la sala capitular y el claustro. Además, hacia finales de 1565, se trasladó al coro la sillería diseñada por Rodrigo Alemán.

La orden del cabildo en 1573 de “hacer dorar lo que falta de la iglesia nueva” confirma que la primera fase constructiva de la catedral estaba cerca de

completarse en el momento en que Luis de Toro finalizó su manuscrito. Este año marcó un punto de inflexión, abriendo paso a una nueva etapa de planificación, en la que jugó un papel clave el obispo fray Martín de Córdoba (1574-1578), a quien Luis de Toro dedicó su obra.

El dibujo de 1573 revela también dos aspectos clave para el análisis de las trazas de la catedral en el siglo XVI. El primero es la gran extensión de espacio libre que existía detrás de la cabecera, lo que dejaba abierta la posibilidad de futuras ampliaciones. El segundo aspecto relevante es la ausencia del cimborrio románico, que actualmente se encuentra sobre la sala capitular o la capilla de San Pablo, junto a la portada meridional. Según la reciente hipótesis de Miguel Sobrino, a la que nos hemos referido, este cimborrio habría cerrado originalmente el crucero, siguiendo una tradición arquitectónica común en la región del Duero. El traslado del cimborrio a su ubicación actual fue facilitado por la decisión del cabildo de conservar la sala capitular, lo que permitió adaptar la estructura para albergar el cimborrio. Esta intervención se realizó bajo el consejo de Rodrigo Gil de Hontañón, quien, debido a su experiencia con las torres del Duero, fue el arquitecto adecuado para desmontar la torre del Melón, que estaba siendo demolida al mismo tiempo que se realizaban obras en la capilla mayor desde 1544.

LA PRIMERA PLANTA CONSERVADA DE LA CATEDRAL (C.1574-1575)

La planta de la catedral correspondiente al siglo XVI fue realizada sobre papel adherido a cartón con fines de conservación en un momento indeterminado. Presenta recortes y mutilaciones en la zona de los pies, así como daños por incendio en su lado izquierdo. Está trazada con rasguños previos mediante regla y compás, y los muros están rellenos con tinta negra. Se incluyen rotulaciones y toques de aguada sepia para las rejas de las capillas, el coro y el presbiterio, y punteado para los altares. No tiene escala, pero la numeración en los distintos espacios corresponde al pie castellano. No cuenta con firma ni fecha.

Esta traza debe datarse posterior a 1573, ya que muestra el mausoleo del obispo Pedro Ponce de León, quien falleció el 17 de enero de 1573. En su testamento de ese mismo día dispuso la construcción de un retablo, reja de hierro, y la colocación de un bulto, laude, escudo y letrero en la capilla donde sería enterrado. La petición de sus testamentarios al cabildo, solicitando que la obra se llevara a cabo en el lugar donde se encuentra, confirma que se trató de una obra nueva. Además, el testamento especificó una distancia de dos pies y medio desde el hueco hasta un pilar donde se encuentra una figura de Adán. El deán y el cabildo aceptaron la propuesta, y la construcción fue encargada al escultor Francisco Giralte, mientras que Mateo Sánchez de Villaviciosa se encargó de la obra de cantería. La licencia del cabildo para abrir el arco que permitiría el ente-

ramiento fue otorgada el 12 de febrero de 1574, y los restos de Ponce de León fueron finalmente sepultados el 4 de noviembre de 1574.

El obispo fray Martín de Córdoba sucedió a Ponce de León, y fue durante su episcopado cuando se encargó esta planta. El proyecto se desarrolló conforme a los decretos del Concilio de Trento y se benefició de la disponibilidad del espacio disponible detrás de la cabecera de la catedral. El dibujo de Luis de Toro muestra un amplio espacio hasta la casa del arcediano de Medellín, lo que permitió contemplar la ampliación de la catedral.

El diseño arquitectónico contemplaba una redefinición de la catedral, con la conclusión del templo románico y una significativa ampliación de la cabecera. Se preveía la destrucción de la torre medieval y la sacristía, además de la creación de una nueva sacristía y una capilla simétrica al evangelio. La capilla pascual, que sería una de las características más destacadas de la planta, surgió como parte de la exaltación de la Eucaristía tras el Concilio de Trento. Esta capilla, dedicada a la reserva y veneración de la Eucaristía, reflejaba la influencia de la doctrina eucarística definida en dicho concilio.

Fray Martín de Córdoba, quien también participó en las discusiones conciliares en Trento, implementó los principios eucarísticos establecidos en el concilio en su diseño para la catedral de Plasencia. La capilla pascual se distinguía por su capacidad para exponer el Santísimo Sacramento, de acuerdo con la interpretación teológica de Tomás de Aquino, y estaba destinada tanto a la adoración del Santísimo como a la celebración del rito eucarístico de la misa. Este enfoque transformaba el concepto tradicional de iglesia, que antes estaba reservado al uso exclusivo del clero, integrando a los fieles en la liturgia eucarística.

A pesar de los desafíos y las interrupciones que retrasaron su realización, como el litigio por el uso del terreno detrás de la cabecera, el proyecto seguía una visión de la catedral que abogaba por una mayor unidad estructural y espacial. La intervención del placentino Juan Álvarez, quien asumió roles clave en la obra de la catedral, fue crucial para el desarrollo de la planta, y su formación en la cuadrilla de Pedro Ezquerro de Rozas le permitió aplicar un diseño arquitectónico que incluía una planta proporcional y una disposición espacial que respondía a los ideales de equilibrio y armonía. La ausencia de la firma de Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de la catedral, no descarta la posibilidad de que haya influido en algunos aspectos del proyecto, dado su conocimiento de la catedral y su experiencia en la construcción de las bóvedas en otras partes del edificio.

El proyecto no se concretó debido a diversos obstáculos, incluidos los problemas con el espacio urbano y el consiguiente cambio de planes para la construcción del convento de la Encarnación.

Durante el siglo XVI será el último proyecto que se acometa con la idea de terminar la Catedral nueva. Habrá que esperar al siglo XVII y, sobre todo, a la centuria del mil setecientos para asistir a la reactivación de los trabajos que, no obstante y pese a todo, nunca pusieron fin a la obra.

BIBLIOGRAFÍA

1. Fundación e Historia de Plasencia

ARIZ, Luiz, OSB (1607): *Historia de las grandezas de la ciudad de Auila*. Alcalá de Henares: por Luys Martinez Grande.

ALASTRUEY, Gregorio (1952¹, 1954⁴): *Tratado de la Virgen Santísima*. Madrid: BAC.

GARCÍA ULECIA, Alberto (1975): *Los factores de la diferenciación entre las personas en los fueros de la Extremadura castellano-leonesa*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

GONZÁLEZ, Julio (1960): *El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII*. Madrid: CSIC, 3 vols.

GONZÁLEZ CUESTA, Francisco (2013): *Los Obispos de Plasencia*. Plasencia: Caja de Extremadura, 2 tomos.

LORA SERRANO, Gloria (2010): “El Pontificado de Plasencia (Siglos XII-XIII). Aportación al estudio de la historia eclesiástica de Extremadura”. En: *Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano*. Murcia: Editum y CSIC, vol. 2, pp. 449-464.

LORA SERRANO, Gloria (2016): *Ambroz, Ambrosía, Plasencia. Los nombres de una ciudad de la España medieval*. Cáceres: Centro de Iniciativas y Turismo de la Comarca de Plasencia.

MARIANA, Juan de (1601): *Historia general de España. Compuesta primero en latín, después vuelta en Castellano por Iuan de Mariana, D. Theólogo, de la Compañía de Iesus*. Toledo: Pedro Rodríguez, 2 vols.

MARTÍN MARTÍN, María del Carmen (2014): *El Cabildo Catedralicio de Plasencia en la Edad Media*. Cáceres: Editora Regional de Extremadura.

MATA CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de (1953): “Los Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla”, *Anales de la Universidad de Sevilla*, núm. 1, pp. 3-63.

MATA CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de (1980): “El Apéndice, referido a Cuenca, de los “Anales de Garci Sánchez”, jurado de Sevilla”, *La España Medieval*, Universidad Complutense de Madrid, núm. 1, pp. 59-74.

- SÁNCHEZ LORO, Domingo (1982): *Historias placetinas inéditas. Primera parte. Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*. Cáceres, Diputación Provincial. 3 vols.: vol. A (1982).
- TORRES Y TAPIA, Alonso (1763¹, 1999²): *Crónica de la Orden Militar de Alcántara*. Madrid: Impr. de Gabriel Ramírez¹. Badajoz: Editora Regional de Extremadura.
- VELO Y NIETO, Gervasio (1968): *Castillos de Extremadura (Tierra de Conquistadores)*. Cáceres. Madrid: Escuelas Profesionales “Sagrado Corazón de Jesús”.
2. Arquitectura y monografías sobre la catedral de Plasencia
- ANDRÉS ORDAX, Salvador (1987): “Un arquitecto del siglo XIII en Extremadura: el Maestro Gil de Cuéllar”, *BSAA*, t.LIII, pp. 304-309.
- BENAVIDES CHECA, José (1999): *Prelados Placentinos*, edición original de 1907. Plasencia: Ayuntamiento de Plasencia.
- CALLE CALLE, Francisco Vicente (2010): “Notas sobre la iconografía de la fachada occidental de la Catedral Vieja de Plasencia”. En: *XXXIV Coloquios Históricos de Extremadura*, celebrados entre el 20 y el 26 de septiembre de 2010. Badajoz: Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, 2011, pp. 15-45.
- CALLE CALLE, Francisco Vicente (2021): *La Catedral Vieja de Plasencia: iconografía de las bóvedas*. Plasencia: Asociación Cultural Placentina “Pedro de Trejo.
- CALLE CALLE, Francisco Vicente (2022): *Aproximación a la iconografía de la Catedral Vieja de Plasencia: los capiteles de las naves*. Plasencia: Asociación Cultural Placentina “Pedro de Trejo.
- CHUECA GOITIA, Fernando (1965): *Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media*, Madrid: Editorial Dossat.
- CLEMENTE FORTUNA, Enrique (2019): *El alcázar y la muralla de Plasencia: una aproximación virtual al conjunto Alfonsí*. Cáceres: Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio.
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1934): *El arte románico español: esquema de un libro*. Madrid: Centro de Estudios Históricos.
- HARVEY, John (1957): *The cathedrals of Spain*, Londres: BT. Batsford, pp. 211-219 (tomo la referencia de Hoag).
- HOAG, John (1985): *Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI*, Madrid: Xarait Ediciones, pp. 147-152.
- LÓPEZ-SÁNCHEZ MORA, Manuel (1971): *Las catedrales de Plasencia. Guía histórico-artística*. Plasencia: Impr. La Victoria.

- LÓPEZ MARTÍN, Jesús Manuel (1993): *Paisaje urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI*. Mérida: Asamblea de Extremadura.
- LÓPEZ MARTÍN, Jesús Manuel (2022): “Arquitectura y urbanismo de Plasencia en el siglo XVI. Paradigmas de un nuevo tiempo”. En: *Transitus. Las Edades del Hombre. Catedral de Plasencia*, Valladolid: Fundación Las Edades del Hombre, pp. 97-123.
- MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2017): “La obra del maestro de cantería Juan Álvarez (1544-1613) y el arte funerario de la ciudad de Plasencia”, en *Archivo Español de Arte*, vol. 80, núm. 359, pp. 243-260.
- MÉNDEZ HERNÁN, Vicente y RAMOS BERROCOSO, Juan Manuel (2024): “Trazas para la Catedral de Plasencia”, en *Goya. Revista de arte*, núm. 385, pp. 25-42.
- PONZ, Antonio (1778): *Viage de España*, t.VII, Madrid: Por D. Joachin Ibarra Impresor de Cámara de S.M., Carta V, §41-43, pp. 96-98.
- RAMOS BERROCO, Juan Manuel (2008-2009): “Notas sobre la iconografía de las esculturas de piedra del presbiterio y de las naves de la Catedral de Plasencia”, en *Norba. Revista de arte*, núm. 28-29, pp. 45-68.
- RAMOS BERROCO, Juan Manuel (2011): “La caja de piedra del órgano grande de la Catedral de Plasencia: una joya oculta e inédita”, en *Revista de Musicología*, vol. 34, núm. 2, pp. 333-356.
- RAMOS BERROCO, Juan Manuel (2011): “Aportaciones documentales inéditas sobre la obra de la Catedral de Plasencia según las trazas de Manuel de Larra Churriguera en 1755), en *Ars et Sapientia*, núm. 34, pp. 79-106.
- RAMOS BERROCO, Juan Manuel (2016): “La sillería coral de la Catedral de Plasencia: datos sobre su autoría y cronología”, en *Norba. Revista de arte*, núm. 36, pp. 43-67.
- RAMOS BERROCOSO, Juan Manuel y MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2022): “Historia de la construcción y amueblamiento de la catedral de Plasencia”, O. González Cuadrado *et alt.* (coords.), *Transitus. Las Edades del Hombre. Plasencia*, Fundación Las Edades del Hombre, Valladolid, 2022, pp. 68-95.
- RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso (1987): *La iglesia y el convento de San Esteban de Salamanca. Estudio documentado de su construcción*, Salamanca: Centro de Estudios Salamantinos.
- SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel (2018): “La Sala Capitular de la Catedral de Plasencia: preguntas e hipótesis”, *Románico. Revista de arte de amigos del Románico*, núm. 26, pp. 32-39.
- STREET, George Edmund (1926): *La arquitectura gótica en España*. Madrid [Santander: Aldus]. Hay reedición de 2015, Madrid: Instituto Juan de Herrera.

TORRES BALBÁS, Leopoldo (1952): *Arquitectura gótica*, t.VII de la Col. *Ars Hispaniae*, Madrid: Plus Ultra, pp. 130, 133, 143 (: sobre el cimborrio); 152, 160 (: bóvedas de la catedral vieja de Plasencia); 238 (: sobre las salas capitulares que se desarrollan a partir del s.XIV, siguiendo modelos como el de Plasencia); 334 (: Egas como maestro mayor de la catedral de Plasencia; dictamina sobre la ruina del cimborrio de la catedral de Zaragoza); 370, 374-379 (: catedral nueva de Plasencia).